

3. Неогляциальная стадия (Малый ледниковый период) - датируется интервалом ~690–800 лет назад и характеризуется хорошо сохранившимися моренными формами.

Реконструкция палеогеографических условий свидетельствует о понижении линии равновесия ледника (ELA) на 200–210 м в период MIS 2. Полученные данные согласуются с региональными реконструкциями оледенения Тянь-Шаня и подтверждают синхронность локальных ледниковых стадий с глобальными климатическими событиями.

Заключение. Впервые для Баркракской группы ледников получены количественные оценки возраста моренных отложений методом космогенного изотопного датирования ^{10}Be . Установлено, что оледенение носило многостадийный характер и охватывает интервал от позднего плейстоцена до позднего голоцена. Выделены три этапа стабилизации ледников, соответствующие глобальным климатическим событиям.

Полученные результаты уточняют хроностратиграфию оледенения западного Тянь-Шаня и демонстрируют высокую чувствительность ледников региона к климатическим изменениям.

Использованной литературы

1. Акбаров Ф.Н., Мамиров Х.А., Ни А.А., Петров М.А. Динамика горного оледенения Чаткало-Кураминского региона в позднем плейстоцене и голоцене на основе геоморфологических и инструментальных методов датирования. // Геология и минеральные ресурсы, №5, 2018. Ташкент. 47-51.

2. Balco G., Stone J.O., Lifton N.A., Dunai T.J. A complete and easily accessible means of calculating surface exposure ages. // Quaternary Geochronology, 3, 2008. 174–195.

Ахмуратова Б.Х., Ачилов Ж.Ў., Холматова Ш.И., Холматжанов Б.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233965>

ЎЗБЕКИСТОНДА ЁГИНЛАР РЕЖИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАҲОЛАШ (ERA5-LAND РЕАНАЛИЗ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА)

Аннотация. Тадқиқотда ERA5-Land реанализ маълумотлари асосида Ўзбекистон ҳудудида ёгингарчиликнинг ўртача кўп йиллик тақсими ва унинг 1961-1990 ва 1991-2020 йиллар иқлимий даврларидаги ўзгариши таҳлил қилинган. Натижалар ёгингарчиликнинг яққол ифодаланган зоналлиги мавжудлигини кўрсатди. Шарқий ва тоғ олди ҳудудларда ёгинлар миқдорларининг ортishi тенденцияси кузатилган бўлса, айрим марказий ва шимоли-гарбий ҳудудларда уларнинг кучсиз камайishi содир бўлган. Олинган натижалар иқлим ўзгаришига мослашув тадбирларини ишлаб чиқишда амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: ёгингарчилик, иқлимий давр, иқлим ўзгариши, ҳудудий тақсимот, ERA5 реанализ маълумотлари, Ўзбекистон.

Ахмуратова Б.Х., Ачилов Ж.У., Холматова Ш.И., Холматжанов Б.М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ РЕЖИМА ОСАДКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ РЕАНАЛИЗА ERA5-LAND)

Аннотация. В данном исследовании на основе данных реанализа ERA5-Land выполнен анализ распределения многолетнего среднего количества осадков на территории Узбекистана и их изменений в климатические периоды 1961–1990 и 1991–2020 гг. Полученные результаты показали наличие ярко выраженной зональности осадков. В восточных и предгорных районах выявлена тенденция увеличения количества осадков, а в отдельных центральных и северо-западных регионах отмечено их незначительное уменьшение. Полученные результаты имеют практическое значение для разработки мер адаптации к изменению климата.

Ключевые слова: осадки, климатический период, изменение климата, территориальное распределение, данные реанализа ERA5, Узбекистан.

Akhmuratova B.X., Achilov J.U., Kholmatova Sh.I., Kholmatjanov B.M.

Hydrometeorological Research Institut, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com

ASSESSMENT OF CHANGES IN THE PRECIPITATION REGIME IN UZBEKISTAN (BASED ON ERA5-LAND REANALYSIS DATA)

***Abstract.** This study analyses the long-term average distribution of precipitation over the territory of Uzbekistan and its changes during the climatic periods 1961–1990 and 1991–2020 based on ERA5-Land reanalysis data. The results reveal a pronounced zonal pattern of precipitation. An increasing trend in precipitation amounts is observed in the eastern and foothill regions, while a slight decrease is detected in some central and northwestern areas. The findings are practical importance for developing adaptation measures to climate change.*

***Keywords:** precipitation, climatic period, climate change, spatial distribution, ERA5-Land reanalysis data, Uzbekistan.*

Иқлим ўзгаришини баҳолашда қўлланиладиган асосий кўрсаткичларидан бири ёғингарчилик бўлиб, у ҳудуднинг сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги фаолияти, табиий экотизимлар ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишига бевосита таъсир кўрсатади. Марказий Осиё, хусусан Ўзбекистон ҳудуди, кескин континентал иқлим шароитига эга бўлиб, ёғингарчиликнинг макон ва вақт бўйича нотекис тақсимланиши билан ажралиб туради. Маълумки, сўнгги йилларда глобал иқлим ўзгариши шароитида дунёнинг турли минтақаларида ёғинлар режимида ҳам муайян ўзгаришлар содир бўлмоқда [3]. Жумладан, Ўзбекистон ҳудудида ҳам ёғингарчиликнинг миқдорий тақсимооти йилдан йилга ўзгариб бормоқда.

Ўзбекистон ҳудудида ёғингарчилик миқдори асосан рельеф, баландлик, атмосфера циркуляцияси ва нам ҳаво массаларининг кириб келиш йўналишларига боғлиқ. Тоғ олди ва тоғли ҳудудларда ёғингарчилик миқдорлари нисбатан катта бўлса, чўл ва пасттекислик ҳудудларда улар анча кам. Асосий ёғингарчилик қиш ва баҳор фаслларида тўғри келиб, ёз ойларида баъзи ҳудудларда ёғинлар деярли кузатилмайди.

Сўнгги ўн йилликларда глобал ва минтақавий миқёсда иқлим ўзгариши жараёнлари ёғингарчилик режимига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Ҳаво ҳароратининг ортиши, намлик сизимининг ўзгариши ва циркуляция жараёнларининг қайта шаклланиши ёғингарчилик миқдори ва тақсимоотида муайян силжишларга олиб келмоқда. Шу сабабли турли даврлардаги ёғинлар миқдорларини ўзаро қиёслаш орқали ёғингарчилик режимидаги узоқ муддатли ўзгаришларни аниқлаш иқлимшунослиқда муҳим аҳамият касб этади. Бир қатор олимлар ер усти кузатув станциялари маълумотлари асосида ушбу тақсимотни тадқиқ этганлар. Метеорология станцияларининг стандарт кузатув маълумотлари билан бир қаторда турли реанализ базалари маълумотларидан фойдаланган ҳолда метеорологик шароитларни баҳолаш мазкур манбалардан олинган маълумотларни қиёслаш ва тақсимоот хусусиятларига муайян аниқликлар киритиш имконини беради.

Жаҳон метеорология ташкилоти (WMO) томонидан 1961-1990 йиллар 30 йиллик даври базавий иқлимий давр сифатида белгиланиб, кейинги 30 йиллик даврлар маълумотларини қиёслаш учун хизмат қилади. Ушбу давр билан сўнгги 1991-2020 йиллар оралиғида қайд этилган ёғинлар миқдорларини қиёслаш Ўзбекистон ҳудудида ёғингарчилик режимида юз берган ўзгаришларни аниқлаш имконини беради [4, 5].

Сўнгги йилларда метеорологик кузатувлар етарли бўлмаган ҳудудларда реанализ маълумотлар базалари иқлимий кўрсаткичларни ўрганишда муҳим манбага айланди. Бу турдаги маълумотлар юқори фазовий ва вақт аниқлигига эга бўлиб, ёғингарчиликнинг ҳудудий тақсимоотини таҳлил қилиш учун кенг самарали восита ҳисобланади. Мазкур

тадқиқот ишида Европа ўрта муддатли об-ҳаво прогнозлари маркази (ECMWF) томонидан ишлаб чиқилган ERA5-Land маълумотлар базасидан фойдаланган ҳолда базавий (1961-1990 йй.) ва жорий (1991-2020 йй.) иқлимий даврлар учун Ўзбекистон ҳудуди бўйича ўртача кўп йиллик ёғингарчилик тақсимотининг қиёсий таҳлили кўриб чиқилди [1]. Бу маълумотлар глобал миқёсда мунтазам кузатувлар, сунъий йўлдош маълумотлари ва моделлаштириш натижаларини бирлаштирган ҳолда яратилган бўлиб, иқлим тадқиқотларида кенг қўлланилади.

Тадқиқотда ERA5-Land маълумотлар базасининг умумий ёғингарчилик (total precipitation) кўрсаткичи асос қилиб олинди [2]. Маълумотлар Ўзбекистон ҳудудини тўлиқ қамраб олган $0,1^\circ \times 0,1^\circ$ (≈ 9 км) фазовий аниқликдаги панжара тугунлари бўйича танлаб олинди. Ҳар бир давр учун ер усти кузатувлари ва ERA5-Land маълумотлари бўйича йиллик ёғингарчилик миқдорлари ҳисобланиб, ўртача йиллик қийматлар аниқланди. Сўнг ҳар бир давр учун ўртача кўп йиллик ёғингарчилик миқдори ҳисобланди. Ҳисоблаш жараёнида ҳудудий ўртача қийматлар билан бир қаторда фазовий тақсимотга алоҳида эътибор қаратилди. Аниқланган қийматлар асосида ҳар икки иқлимий даврлар учун ёғингарчилик тақсимоти карта-схемалари тузилди (1-расм).

Ёғингарчилик тақсимотидаги фарқларни аниқлаш учун икки давр натижалари ўзаро қиёсланди. Ҳудудий ўзгаришлар текислик, тоғолди ва тоғли ҳудудлар кесимида баҳоланди. Шунингдек, ёғингарчилик миқдоридаги ортиш ёки камайиш тенденциялари визуал ва статистик таҳлил асосида баҳоланди.

Карталардан кўринадики, 1961-1990 йилларда ўртача кўп йиллик ёғинлар тақсимотида яққол ифодаланган зоналик кузатилади. Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм, Навоий ва Бухоро вилоятлари ва Сурхондарё вилоятининг жанубий (текислик/чўл) ҳудудларида кўп йиллик ёғинлар миқдорлари етарлича кам (100-300 мм/йил), марказий ва жанубий текисликларда ёғинлар бироз кўп (300-500 мм/йил), шарқий ва жануби-шарқий тоғ олди ва тоғли ҳудудлари (Фарғона водийси, Тошкент, Жиззах, Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари) ёғинлар миқдорининг энг юқори қийматлари билан тавсифланади (800 мм/йилдан юқори, айрим жойларда 1000-1300 мм/йил) (1а-расм).

1-расм. ERA5-Land реанализ маълумотлари асосида тузилган
ёғингарчилик тақсимоти карта-схемалари
а) 1961-1990 йй., б) 1991-2020 йй., в) иқлимий даврлар орасидаги фарқ, мм,
г) иқлимий даврлар орасидаги фарқ, %

1991-2020 йилларда ўртача кўп йиллик ёғинлар тақсимотидаги умумий зоналик хусусияти сақланиб қолган. Бироқ айрим ҳудудларда ёғинларнинг жадаллиги ва изогиеталар жойлашуви ўзгарган. Самарқанд вилоятининг жануби-ғарбида ва Қашқадарё вилоятининг шарқида, шунингдек Тошкент вилояти ҳудудининг шимолий минтақаларида ёғинлар миқдорининг ортанлигини кўришимиз мумкин (1б-расм).

Таҳлил қилинаётган иқлимий даврлар орасида ёғингарчилик миқдорлари фарқлари қуйидаги хусусиятларга эга. Шарқий минтақалар (Тошкент вилояти ва Фарғона водийси) асосан ижобий фарқ (кўк ранглар) билан тавсифланади. Тоғ минтақаларида ёғинлар орттирмаси $\sim 10\div 60$ мм/йил ёки $\sim 10\div 25\%$ (баъзи жойларда ундан ҳам юқори) ни ташкил этган. Жанубий ва жануби-шарқий ҳудудларда ҳам ижобий ўзгаришлар қайд этилган ($\sim 10\div 20$ мм/йил ёки $\sim 5\div 10\%$). Бироқ айрим локал ҳудудларда манфий фарқлар учрайди ($\sim 10\div 40$ мм/йил ёки $\sim 0\div 10\%$) (оч жигарранг). Шимоли-ғарбий ва айрим марказий ҳудудларда ўзгаришлар нол атрофида ёки кучсиз манфий фарқлар қайд этилган ($\sim -5\div -20$ мм/йил ёки $\sim -10\div -20\%$) (1в,г-расмлар).

Хулоса. ERA5-Land реанализ маълумотлари асосида бажарилган тадқиқот натижалари Ўзбекистон ҳудудида ёғингарчиликнинг ўртача кўп йиллик тақсимоти аниқ ҳудудий қонуниятларга эга эканлигини кўрсатди. Базавий (1961-1990 йй.) ва сўнгги (1991-2020 йй.) иқлимий даврлар кўрсаткичларини қиёслаш орқали ёғингарчилик режимидаги ҳудудий ўзгаришлар баҳоланди. Ғарбий ва чўл ҳудудлари ёғинларнинг камлиги билан, шарқий тоғ олди ва тоғли ҳудудлари эса уларнинг нисбатан кўплиги билан тавсифланади.

Икки иқлимий давр орасидаги қиёсий таҳлил шарқий минтақаларда ёғингарчилик миқдорининг ортиш тенденцияси мавжудлигини кўрсатди. Шу билан бирга, шимоли-ғарбий ва айрим марказий ҳудудларда ёғинлар миқдорларида кучсиз камайиш ёки барқарор ҳолат сақланиб қолган. Бу ҳолат ёғингарчилик ўзгаришларининг ҳудудий жиҳатдан нотекис ва мураккаб характерга эга эканлигини тасдиқлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). ERA5 Reanalysis Documentation. – ECMWF, Reading, UK, 2018–2023.
 2. Hersbach H., Bell B., Berrisford P. et al. The ERA5 global reanalysis // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. – 2020. – Vol. 146. – P. 1999–2049.
 3. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. – Cambridge University Press, 2021.
 4. World Meteorological Organization (WMO). Climatological Normals (1991-2020). WMO-No. 1203. – Geneva, 2021.
- World Meteorological Organization (WMO). Guide to Climatological Practices. WMO-No. 100. – Geneva, 2018.

Акбарова Б.А., Кадыров Б.Ш., Азизова Р.Г., Филиппов С.Г.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: akbarova_barno@inbox.ru

ПРОГНОЗ ЗАМОРОЗКОВ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Аннотация. Представлен анализ эпизода интенсивных весенних заморозков в г. Ташкенте (10–14 марта 2026 г.) на основе высокочастотных (часовых) метеорологических